

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

**ҚЎЛ КАФТИ ПСОРИАЗИДА ТЕРИ ТУЗИЛМАЛАРИДАГИ ПАТОМОРФОЛОГИК
ЎЗГАРИШЛАРИ ЙИЛНИНГ ЁЗ ФАСЛИГА ХОС ЖИХАТЛАРИ****Жуманов З.Э., Абдуллаев Х.Д.**

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Қўл кафти псориаз касаллиги мажуд бўлган беморлар ўт пуфагида бўладиган патоморфологик ўзгаришларнинг йилнинг ёз фаслига хослигини ўрганиши мақсадида 31 нафар беморлар ўт пуфаги микроскопик текширувдан ўтказилган. Қўл кафти псориаз касаллигида чалинган беморлар тери тузилмаларида ёз мавсумида тиканаксимон қаватида спонгиоз кузатилган. Дерманинг сўргич қавати яхши ривожланган коллаген ва ретикулин толаларида бироз шишиниши мавжудлиги қайд этилган. Эластик толаларнинг деструкцияси ва уларнинг миқдори камайганлиги аниқланган. Тўрсимон қаватида коллаген ва эластик толалари яхши ривожланган, бироз шишиниши кўзга ташланиши қайд этилган.

Калим сўзлар: қўл кафти, псориаз, эпидермис, дерма, спонгиоз, қон томир, шиши, ёз фасли.

**PATHOMORPHOLOGY CHANGES IN SKIN STRUCTURES IN PALM PSORIASIS
SPECIFIC TO THE SUMMER SEASON****Zhumanov Z.E., Abdullaev H.D.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. In order to study the specificity of pathomorphological changes in the gallbladder of patients with palm psoriasis to the summer season, microscopic examination of the gallbladder of 31 patients was performed. In the skin structures of patients with palm psoriasis, spongiosis was observed in the thorny layer in the summer season. The presence of a slight swelling in the collagen and reticulin fibers of the well-developed dermal layer was noted. Destruction of elastic fibers and a decrease in their number were detected. The dermis layer has well-developed collagen and elastic fibers, and slight swelling is noticeable.

Key words: palm, psoriasis, epidermis, dermis, spongiosis, blood vessels, swelling, summer season.

**ПАТОМОРФОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРАХ КОЖИ ПРИ ЛАДОННОМ
ПСОРИАЗЕ, СПЕЦИФИЧНЫЕ ДЛЯ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА****Жуманов З.Э., Абдуллаев Х.Д.**

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан

Резюме. С целью изучения специфики патоморфологических изменений желчного пузыря у пациентов с ладонным псориазом в летний сезон было проведено микроскопическое исследование желчного пузыря 31 пациента. В структурах кожи пациентов с ладонным псориазом в летний сезон наблюдался спонгиоз в колючем слое. Отмечалось наличие незначительного набухания коллагеновых и ретикулиновых волокон хорошо развитого дермального слоя. Было обнаружено разрушение эластических волокон и уменьшение их количества. Дермальный слой имеет хорошо развитые коллагеновые и эластические волокна, и заметно незначительное набухание.

Ключевые слова: ладонь, псориаз, эпидермис, дерма, спонгиоз, кровеносные сосуды, отек, летний сезон.

Кириш. Псориаз энг кенг тарқалган сурункали иммунояллиғланиш дерматозларидан бири бўлиб, эпидемиологик тадқиқотларга кўра, аҳолининг 1- 3 % гача учрайди, саноати ривожланган мамлакатларда эса бу кўрсаткич кун сайин ортиб бориши кузатилмоқда [2,3,4]. Псориаз касаллиги қайталанувчи хусусиятга эга бўлиб, у беморнинг хаёт сифатига сурункали юрак-қон томир ва бронхопулмонар касалликларга ўхшаш даражада сезиларли таъсир кўрсатади ва кўпинча ижтимоий мослашув ва ногиронликка олиб келади [5,6]. Сўнгги ўн йилликларда псориаз нафақат алоҳида тери касаллиги, балки умумий равишда "псориастик касаллик" деб аталадиган тизимли иммунояллиғланиш патологияси ҳам ҳисобланади [7,8]. Псориастик асоратларнинг частотаси 6% дан 42% гача учрайди. Оғирлигига қараб, ҳолатларнинг 20% оғир, 30% эса ўртача шаклига тўғри келади [9]. Шунингдек, псориаз касаллигининг меҳнатга лаёқатли одамларда қўл ва оёқ кафтида ривожланиши уларнинг меҳнат қилиш қобилиятини чекланишига олиб келади [10].

Тадқиқот мақсади. Йилнинг ёз фаслида қўл қафти тери тузилмаларидаги морфологик ўзгаришларини аниқлаш.

Материал ва усуллар. Республика ихтисослаштирилган дерматология ва косметология илмий амалий маркази Самарқанд худудий филиалида ҳисобда турадиган ва доимий даво муолажаларини олиб турадиган жами 31 нафар бемор терисидан олинган биоптат Самарқанд давлат тиббиёт университети кўп тармоқли клиникаси патологик анатомия бўлимида ўрганилди. Қўл қафти псориаз касаллигида тери тузилмаларининг морфологик ва морфометрик ўзгаришларини иқлим шароитига боғлиқлигини баҳолашда анамнестик, макроскопик, микроскопик тадқиқот усулларида ўтказилди. Гистологик тадқиқотни амалга ошириш учун тери тўқимасидан 0,5x0,5x0,4 см ўлчамдаги тўқима бўлакчалари олинди. Олинган тўқима бўлакчалари аввал 10% нейтрал формалинда қотирилди, спиртли батарея орқали ўтказилди, парафинли блоклар тайёрланди. Парафинли блоклардан 5-7 мкм қалинликдаги гистологик қирқмалар тайёрланиб гематоксилин ва эозин усулида бўялди.

Натижалар. Олиб борилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, ёз ойларида микроскоп остида текширилганда базал қаватнинг хужайраларининг воқуалли дистрофияси, уларнинг сонини камайганлиги, базал кератиноцитларнинг некроз ҳолати ва уларнинг атрофида лейко-лимфоцитар инфильтрация ривожланганлиги аниқланади. Базал қават хужайраларининг қолган қисмида митотик бўлиниш ҳолати қайд этилади. Жумладан базал қават хужайралари призматик шаклда, ядроси марказда жойлашган бўлиб, кўпгина хужайраларида митотик бўлиниш аниқланади. Тикансимон қават хужайраларининг қаторлари бўлиниш ҳолатида. хужайраларида перинукляр шишиниш, каририкноз, карирексис ва аксарият хужайралар ядросида кариолизис аниқланади. Донадор қават хужайралари сони кескин ортган, донадорлиги ошган ва митотик бўлинишлар яққол кўзга ташланади. Ялтироқ қават юпқа, аксарият жойларида аниқланмайди. Мугуз қавати қалинлашган, қаватларга бўлинган, хужайралари бир биридан узилган, геперкератоз аниқланади (1-расм).

1-расм. Қўл қафти псориаз касаллигида эпидермиснинг мугуз қаватининг қалинлашуви. Гематоксилин- эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Эпителиоцитларнинг хужайраларининг пролиферацияси фониде гиперкератоз, паракеатоз, папилломатоз ва яллиғланишли тери инфильтрацияси кузатилади. Эпидермал тизмалар узун ва кенглиги билан ажралиб туради. Бундан ташқари хужайралараро кучли шишиниш (спонгиоз) ҳолати кузатилади (2-расм).

Дерманинг сурғич қаватида қон томирларнинг тўлақонлиги капиллярларнинг кенгайиши, шишиниш ва нейтрофил гранулоцитлар аралашмаси билан лимфоцитлар ва гистиоцитларнинг яллиғланиш инфильтрати қайд этилади. Уларнинг қон томирлар атрофида жойлашганлиги қайд этилади. Дерманинг сурғич қавати яхши ривожланган коллаген ва ретикулин толаларида бироз шишиниш мавжуд. Эластик толаларнинг деструкцияси ва уларнинг миқдори камайганлиги аниқланади (3-расм).

Тўрсимон қаватида коллаген ва эластик толалари яхши ривожланган, бироз шишиниш кўзга ташланади. Қон томирлари кенгайган ҳолатда. Бир кўрув майдонида 6-8 тагача соч фолликулалари,

5-6 та тер ва ёғ безлари аниқланади. Гиподерма қон томирлари тўлақонли, ёғ клетчатка яхши ривожланган.

2-расм. Қўл қафти псориаз касаллигида эпидермиснинг тикансимон қаватидаги спангиоз ҳолати. Гематоксилин- эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

3-расм. Қўл қафти псориаз касаллигида эпидермиснинг мугуз қаватининг қалинлашуви. Гематоксилин- эозинда бўялган. Об.40, ок.10.

Муҳокама. Псориазнинг патоморфологик белгиларига сезиларли акантоз, папилломатоз ва паракератоз киради. Дерманинг сўрғичсимон қаватида капиллярларнинг кенгайиши ҳамда лимфоцит ва гистиоцитлардан иборат, нейтрофил гранулоцитлар аралашган яллиғланиш инфилтрати қайд этилади [1]. Дерманинг сўрғич қаватида қон томирларнинг тўлақонлиги капиллярларнинг кенгайиши, шишиниш ва нейтрофил гранулоцитлар аралашмаси билан лимфоцитлар ва гистиоцитларнинг яллиғланиш инфилтрати қайд этилади. Уларнинг қон томирлар атрофида жойлашганлиги қайд этилади. Дерманинг сўрғич қавати яхши ривожланган коллаген ва ретикулин толаларида бироз шишиниш мавжуд. Эластик толаларнинг деструкцияси ва уларнинг миқдори камайганлиги қайд этилади.

Хулоса. Шундай қилиб, қўл қафти псориаз касаллигига чалинган беморлар тери тузилмаларида ёз мавсумида тиканаксимон қаватида спонгиоз кузатилади. Дерманинг сўрғич қавати яхши ривожланган коллаген ва ретикулин толаларида бироз шишиниш мавжуд. Эластик толаларнинг деструкцияси ва уларнинг миқдори камайганлиги аниқланади. Тўрсимон қаватида коллаген ва эластик толалари яхши ривожланган, бироз шишиниш кўзга ташланади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Владимиров В. В. Диагностика и лечение кожных болезней. - М.: Медтехтурсервис, 1995. - 192 с.
2. Alberti K.G., Eckel R.H., Grundy S.M. Harmonizing the metabolic syndrome. *Circulation*. 2009;120(16):1640–1645 2013;133(2):377–385.
3. Armstrong A.W., Read C. Pathophysiology, clinical presentation, and treatment of psoriasis: a review. *JAMA*. 2020;323(19):1945–1960.
4. Boehncke W.H., Schön M.P. Psoriasis. *Lancet*. 2015;386(9997):983–994.
5. Kimball A.B., Jacobson C., Weiss S., Vreeland M.G., Wu Y. The psychosocial burden of psoriasis. *Am J Clin Dermatol*. 2005;6(6):383–392.
6. Mease PJ, Gladman DD, Papp KA, et al. Prevalence of rheumatologist-diagnosed psoriatic arthritis in patients with psoriasis in European/North American dermatology clinics. *Journal of the American Academy of Dermatology*. 2013; 69(5): 729–735.
7. Michalek I.M., Loring B., John S.M. A systematic review of worldwide epidemiology of Psoriasis. *N Engl J Med*. 2009;361(5):496–509.
8. Nestle F.O., Kaplan D.H., Barker J. Psoriasis. *N Engl J Med*. 2009;361(5):496–509.
9. Parisi R., Symmons D.P.M., Griffiths C.E.M., Ashcroft D.M. Global epidemiology of psoriasis: a systematic review of incidence and prevalence. *J Invest Dermatol*. 2013;133(2):377–385
10. Rapp S.R., Feldman S.R., Exum M.L., Fleischer A.B., Reboussin D.M. Psoriasis causes as much disability as other major medical diseases. *J Am Acad Dermatol*. 1999;41(3 Pt.1):401–407.

Иқтибос учун: Жуманов З.Э., Абдуллаев Х.Д. Қўл кафти псориазида тери тузилмаларидаги патоморфологик ўзгаришлари йилнинг ёз фаслига хос жиҳатлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 5(25). – Б. 1134–1137. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20712309>